

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

ROMALYN CADUNGON

Student

Cotabato Foundation College of Science and Technology

romalyncadungon4@gmail.com

"LAYANG DAHON"

Ako ay isang dahong laya sa lugar na hanginan,
Sumasayaw kahit palagi namang niluluhaan.
Katulad ng aking pusong sa pag-ibig ay iniwan.
Unti-unting namamatay, nalalanta so kawalan.

Ako ay parang isang alon din sa sanga ng buhay.
Lumilipad sa himpapawid kahit wala nang gabay.
Sa bawat hampas at haplos ng hangin sa mga daan,
Sakit, kirot ng damdamin ay aking nilalabanan.

Hinipo ng init ng araw, aking layang katawan,
Tila isang init ng nakaraan nating samahan.
Kahit kidlat ay aking nilabanan at tinakasan,
Makamit lamang ang pag-asa na pinanghahawakan.

Sa huli, payapa sa sarili, aking natagpuan,
Sa lupang yakap ko, nang may ligaya at kasiyahan.
Ako ay isang dahon lamang na sa hangin nalisin,
Ngunit may kwento rin akong di nila mapapantayan.